

TÍNH LỊCH SỰ QUA CÁC HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ: MỜI, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ TRONG GIAO TIẾP HÀNG KHÔNG (TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH)

¹Nguyễn Kim Loan; ²Nguyễn Thị Châu Anh

¹Học viện Hàng không Việt Nam;

²Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM

Email: ¹loan200765@gmail.com; ²Email: ntchauanh66@gmail.com

ABSTRACT

Một vấn đề mà Học viện Hàng không nói riêng và các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước quan tâm hiện nay là năng lực ngoại ngữ của sinh viên không chuyên Anh trong giai đoạn hội nhập quốc tế, trong đó kỹ năng tiếng để giao tiếp trong công việc được xem là quan trọng. Sinh viên không chuyên Anh là nguồn nhân lực rất lớn, đảm nhiệm các vai trò quan trọng trong xã hội sau khi ra trường. Sinh viên các khối ngành không chuyên Anh ngữ, không học kỹ về kiến thức ngôn ngữ như sinh viên chuyên Anh, nên việc nắm vững kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ trong thời gian từ 4 đến 5 năm là rất khó. Những lo lắng và áp lực khi phải đối mặt với người nước ngoài trong công việc trong tương lai, có thể trở thành thử thách đối với sinh viên khi phải sử dụng ngoại ngữ trong công việc khi ra trường. Chẳng hạn như việc sử dụng tiếng Anh giao tiếp một cách lịch sự trong ngành hàng không, ngành du lịch lữ hành, ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn, ngành kinh doanh quốc tế, v.v...

Bài viết này muốn chia sẻ một số thông tin và kinh nghiệm đến Hội thảo, và đặc biệt là đến sinh viên không chuyên Anh về việc sử dụng tiếng Anh với các hành động ngôn từ: mời, yêu cầu, đề nghị trong lĩnh vực phục vụ hành khách nói chung, và hành khách đi bằng phương tiện máy bay từ các hãng hàng không nói riêng. Hy vọng rằng đây có thể là một tư liệu tham khảo nhằm nâng cao năng lực tự học, đặc biệt là tự học để phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Anh, để sinh viên có thể phát huy hết tiềm năng ngoại ngữ của mình khi còn là sinh viên bậc giáo dục Đại học.

Key words: Kỹ năng giao tiếp, lịch sự, Tiếng Anh, phục vụ, mời, đề nghị, yêu cầu, hàng không.

1 MỞ ĐẦU

Nhìn chung, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nhu cầu giao lưu giữa các quốc gia về các lĩnh vực khác nhau như: hàng không, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, v.v... ngày càng cao. Trong quá trình giao lưu đó, tiếng Anh đóng vai trò chủ yếu làm phương tiện để cho con người giao tiếp với nhau. Trong giao tiếp, yếu tố lịch sự có vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến kết quả việc truyền tải thông tin.

Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ một cách lịch sự đối với một nhân viên hàng không là vô cùng

quan trọng. Sự thông dụng của tiếng Anh trong thực tiễn giao tiếp cũng không thể nào phủ nhận được. Hơn nữa, trong giao tiếp xã hội, không riêng gì giao tiếp hàng không, yếu tố lịch sự luôn được coi trọng. Trong tình huống không bắt thường và không khẩn nguy trong ngành hàng không, yếu tố lịch sự thường được chú trọng để làm thỏa mãn và hài lòng các nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng.

Phép lịch sự trong giao tiếp là một trong những vấn đề thiết yếu được đề cập đến trên bình diện ngữ dụng. Hơn thế nữa, nguyên tắc lịch sự trong lời nói không chỉ đơn thuần là một vấn đề của ngôn ngữ học, mà còn là vấn đề của văn hóa. Lịch sự trong giao tiếp xét theo khía cạnh tương tác của hai ngôn ngữ Việt và Anh có tầm quan trọng trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, trong đó việc sử dụng tiếng Anh một cách lịch sự với các hành động ngôn từ: *mời, yêu cầu, đề nghị* là một vấn đề được quan tâm.

2 CÁC HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ MỜI TRONG GIAO TIẾP HÀNG KHÔNG

Thực hiện một hành động mời trong giao tiếp là người nói đặt mình trong mối liên hệ xã hội với đối tượng tiếp nhận, bày tỏ ý muốn chủ quan hướng đến đối tượng đó, nhằm kêu gọi một hành động được đối tượng tiếp nhận thực hiện trong thực tế. Trong nghi thức giao tiếp, hành động mời phải được thực hiện trong 3 điều kiện hợp chuẩn sau:

Chủ thể của hành động mời phải có quan hệ tương hợp với đối tượng được mời;

Lời mời phải được xem như là biểu hiện của lòng nhiệt tình của người nói đối với người nghe;

Chủ thể của hành động mời mong muốn người nghe thực hiện nội dung trong lời mời.

Vì hành động mời được hướng đến người nghe, nên người mời phải tính đến khả năng hiện thực nội dung mệnh đề của đối tượng đó.

Khảo sát các mẫu đối thoại sau

Stt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
1	A: <i>Will you have lunch?</i> P: <i>Yes, with pleasure.</i>	(Xin) Mời quý khách dùng bữa trưa. Vâng, cảm ơn.
2	A: <i>Would you like to have dinner?</i> P: <i>Yes, I'd like to, very much.</i>	(Xin) Mời quý khách dùng bữa tối. Vâng, cảm ơn.
3	A: <i>Would you care to have breakfast?</i> P: <i>Yes, I'd love to.</i>	Mời quý khách dùng điểm tâm. Vâng, cảm ơn.
4	A: <i>Would you care for a drink?</i> P: <i>It's a good idea.</i>	Quý khách uống chút gì nhé? Vâng, cảm ơn.

Stt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
5	A: <i>Could you drink a cup of tea?</i> P: <i>OK.</i>	Xin mời quý khách dùng trà. Được, cảm ơn.
6	A: <i>May I invite you for a drink?</i> P: <i>Oh, nothing would please me more now.</i>	(Xin) Mời quý khách dùng nước Vâng, được đấy!
7	A: <i>May I invite you, to have a seat at the first class?</i> P: <i>Yes, most willingly.</i>	Xin mời quý khách ngồi vào ghế hạng nhất? Vâng.
8	A: <i>Have a candy, will you?</i> P: <i>All right, thanks.</i>	Mời quý khách dùng kẹo. Cảm ơn.
9	A: <i>Have a cup of tea, won't you?</i> P: <i>Thank you./ That's all right with me.</i>	Quý khách dùng một tách trà nhé? Cảm ơn cô./ Được vậy thì hay quá.

Rõ ràng sắc thái lịch sự, trang trọng của lời mời miệng trong tiếng Anh, thường được giới thiệu bằng các cấu trúc như:

Will you....., Would you (like to)....., Could you..... + nội dung mệnh đề

hoặc trong những bối cảnh mang sắc thái trang trọng, đặc biệt, các phát vấn được biểu hiện bằng các cấu trúc có chứa động từ ngữ vi như:

May I invite you to / for, I'd like to invite you to,

hoặc trong các bối cảnh mang sắc thái trung hòa, các cấu trúc của lời mời là:

I'd like you to.....,

Would you care to / for....,

How about....,

What about...., + nội dung mệnh đề

I wonder if. .,

What do you say to....,

Shall we....,

Let's....

Sắc thái biểu cảm, nài ép của lời mời trong tiếng Anh thường có những cấu trúc sử dụng các phụ tố tạo dựng (*formulate adjuncts*) như:

Do....., Please..... + nội dung mệnh đề

hoặc *Will / Won't you....., Couldn't you..... đứng ở cuối câu*

Đặc điểm chung nhất của lời mời trong tiếng Anh và tiếng Việt là việc sử dụng động từ ngữ vi “*to invite*”, “*mời*”. Nhưng đối với tiếng Việt thì trong nghi thức lời nói của hành vi mời, các phát vấn chứa đựng động từ ngữ vi “*mời*” có tần số xuất hiện cao hơn. Điều này có thể thấy được qua phân tích lời mời dùng cơm, trong tiếng Anh chỉ sử dụng động từ “*invite*” trong 2 cấu trúc “*I'd like to invite you...*” và “*May I invite you....?*”, trong khi trong tiếng Việt, động từ “*mời*” được dùng kèm với các từ *Xin, Kính, Thân...* để tạo thành nhiều kiểu lời mời khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ giao tiếp. Bảng so sánh cách sử dụng động từ ngữ vi “*invite*” và “*mời*” trong hành động ngôn từ mời trong tiếng Anh và tiếng Việt sẽ khái quát vấn đề này:

Bảng 1.1: Bảng so sánh cách sử dụng động từ ngữ vi “*invite*” và “*mời*” trong hành động ngôn từ mời trong tiếng Anh và tiếng Việt

Stt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
1	<i>I'd like to invite you to lunch.</i>	<i>Mời anh dùng cơm.</i>
2	<i>May I invite you to / for lunch?</i>	<i>Xin mời anh dùng cơm.</i>
3		<i>(Trân trọng) kính mời anh dùng cơm.</i>
4		<i>Thân mời anh dùng cơm.</i>

Trong mọi ngôn ngữ đều tồn tại một kiểu loại phát ngôn ẩn một hành động mời, nhưng biểu thị thái độ dè dặt, tế nhị, thăm dò của người nói, và loại này có chức năng dẫn khởi, phát ra những tín hiệu thông báo một nội dung mệnh đề cần được thực hiện trong một tương lai gần... Trên bình diện giao tiếp, chính các hình thức ứng xử này đem lại những yếu tố tâm lí khiến cho cả người nói lẫn người nghe có một trạng thái tự vệ ngầm, chuẩn bị cho những thái độ ứng xử tiếp theo. Đặc biệt là các phát vấn dẫn nhập này có dạng thức của những phát ngôn nghi vấn có chứa đựng một trạng từ hay ngữ trạng từ (*adverbial phrases*) chỉ thời gian gợi ý của chủ thể phát ngôn đưa ra, nhằm thăm dò khoảng thời gian mà đối tượng tiếp lời có thể tự sắp xếp được. Mức độ cầu khiến của kiểu loại phát ngôn này trong tiếng Anh thường biểu hiện bằng dạng thức:

Nội dung mệnh đề (gợi ý) + Will that suit you?

+ Will it be all right for you?

Các cấu trúc này có dạng thức là một mệnh đề giả định hoặc nghi vấn phản ánh một thái độ dè dặt của người phát ngôn khi áp đặt một nội dung mệnh đề trước đó, có tính chất thuyết phục người tiếp lời chấp nhận, đồng ý. Ví dụ như:

Stt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
10	A: I'll could serve your snack about 15.00. Will it be all right? P: Yes, of course.	Tôi sẽ phục vụ bữa phụ cho quý khách lúc 15.00. Được không ạ? Được rồi.

3 CÁC HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ YÊU CẦU TRONG GIAO TIẾP HÀNG KHÔNG

Theo ngữ pháp truyền thống, lời yêu cầu trong tiếng Anh thường mang dạng thức của những phát ngôn mệnh lệnh và không chứa đựng động từ ngữ vi “to request” hoặc “to ask”. Các dạng thức thông thường của nó là:

Please + infinitive without to

Do + infinitive without to

như trong ví dụ sau:

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
11	Please show your passport!	Vui lòng trình hộ chiếu!
12	Do show your passport!	Trình hộ chiếu đi!

Tuy nhiên, vượt ra khỏi tính chất mệnh lệnh, hành động ngôn từ yêu cầu không chỉ được hiện thực hóa bằng các phát ngôn cầu khiến (*jussives*) mà còn được biểu thị bằng các phát ngôn của một số hành động ngôn từ gián tiếp (*Indirect speech acts*). Ví dụ, nội dung mệnh đề là *show your passport*, phát ngôn yêu cầu còn có thể được hiện thực hóa bằng:

- Hành vi khẳng định dựa trên điều kiện chân thực của người nói (*a speaker – based sincerity condition*) như:

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
13	I want you to show your passport.	Tôi muốn anh trình hộ chiếu.

- Hoặc hành vi nghi vấn dựa trên điều kiện chân thực của người tiếp lời (*addressee – based sincerity condition*) như:

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
14	Can you show your passport?	Anh có thể trình hộ chiếu được chứ?

Do vậy, trên bình diện giao tiếp ngôn ngữ, hành động yêu cầu như trên không những được gián tiếp thực hiện bằng hành vi nghi vấn mà còn thông qua hành vi khẳng định dựa trên điều kiện chân thực của đối tượng tiếp nhận phát ngôn nữa. Hiển nhiên, phát ngôn: *I want you to show your*

passport trùng hợp với dạng thức của phát vấn tường thuật (*statement*), nhưng hiệu lực tại lời thực sự của chúng chính là những lời yêu cầu trong sự vận hành của qui trình giao tiếp ngôn ngữ.

Tóm lại, trong một ngữ cảnh cụ thể, phát ngôn yêu cầu có những dạng thức, tổ chức cú pháp khác nhau mà hiệu lực tại lời của chúng có nguồn gốc từ những nguyên tắc qui định sự hiện thực hóa các hành vi tại lời gián tiếp. Mặt khác, các hành vi tại lời gián tiếp được hiện thực hóa trên cơ sở những điều kiện chân thực, nghĩa là, các phát ngôn yêu cầu được sản sinh trong mối quan hệ giữa vốn tri thức, niềm tin, ý chí và khả năng thực tế của các thành viên tham gia giao tiếp mà những yếu tố này xác định ý nghĩa tình thái tại lời, trên cơ sở những tiền giả định (*presupposition*) và ngầm ẩn hội thoại (*conversational implicatures*). Do vậy, trên bề mặt của các phát ngôn, lời yêu cầu trong tiếng Anh được biểu thị bằng các cấu trúc thông dụng như:

Will you..., (please)?, Would you..., (please)....?, Would you... .., Would you be so kind enough to.....?, Would you be so kind as to?, Would you kindly.....?, Would you mind (+ gerund).....?,

Do you mind (+ gerund)?, Do you mind if?, Do you think you could.....?, Do me a favour if you.....?,

Could you possibly.....?, Could I trouble you for.....?, Could you do me a favour.....?, Could you.....please?, Could I have.....?,

May I ask you to?, May I trouble you for?, Might I.....?,

Are you able to?, , Will you?, , can't you?,

Is it possible for you to?

Tương đương trong tiếng Việt có các cấu trúc sau:

Tôi muốn anh giúp tôi

Anh làm ơn giúp/hộ tôi.....

Phiền anh giúp cho tôi ...

Xin anh.....giúp cho tôi.

Nhờ anh.....giúp cho tôi.

Tùy theo mục đích phát ngôn, hành động yêu cầu có thể được phân chia theo chức năng ngôn ngữ như sau:

3.1 Yêu cầu ai làm gì (Wishing someone to do something or getting something done)

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
15	A: <i>Would you pass the the tray to the passenger by the window, please?</i> P: <i>Yes.</i>	Anh làm ơn đưa hộ khay này cho hành khách ngồi gần cửa sổ nhé! Vâng.
16	A: <i>Will you fill up this form, please?</i> P: <i>Ok</i>	Quý khách vui lòng điền giúp vào phiếu này nhé. Được rồi
17	A: <i>Would you mind opening the toilet door?</i> P: <i>Oh, no. All right?</i>	Xin phiền anh mở cửa toa lét (nhà vệ sinh ra dùm tôi nhé? Ồ không sao. Được rồi chứ?
18	A: <i>Could I see you for a minute?</i> P: <i>By all means</i>	Tôi có thể gặp quý khách một chút / phút được chứ? Được!
19	P: <i>May I trouble you for keeping your blanket a little longer?</i> A: <i>Oh no, you can.</i>	Phiền cô cho tôi giữ cái chăn lâu một tí nữa nhé. Ồ không sao, quý khách cứ giữ thêm ạ.
20	A: <i>Take a seat, will you?</i> B: <i>All right, thanks.</i>	Anh ngồi xuống đi. Vâng, cảm ơn.
21	P: <i>Is it possible for you to dim the light?</i> A: <i>Why not, sir.</i>	Anh có thể giảm ánh sáng được chứ? Thưa quý khách được ạ.

Trong tiếng Anh, việc sử dụng thêm phụ tố *please* hoặc *will you, would you* ở cuối phát ngôn làm cho lời yêu cầu tăng sắc thái lịch sự. Tùy theo mức độ cấp bách mà lời yêu cầu chứa đựng:

Would you mind ...?, Do you mind if ...?, Can you ...?,

Could you ...?, May I ...?, Might I ...?.

Tuy nhiên, lời yêu cầu trong tiếng Việt ít dùng câu nghi vấn để diễn tả mà sử dụng các cấu trúc thông dụng như:

Anh làm ơn + động từ + giúp/hộ tôi... ..

Phiền anh (hoặc xin anh) + giúp cho tôi...

Hơn nữa, lời yêu cầu trong tiếng Việt cũng bị chi phối bởi quan hệ thứ bậc dựa trên tuổi tác, địa vị và các mối quan hệ xã hội của các vai thoại, do đó, các sắc thái của nó có thể là:

Sắc thái lịch sự, xã giao: *Phiền anh đưa hộ tôi túi xách kia (nhé)*

Sắc thái trung hòa, bình đẳng: *Nhờ anh đưa hộ tôi túi xách kia (nhé)*

Sắc thái thân mật, (quan hệ trên dưới): *Cháu đưa cho bác cái túi xách (nào)*

Sắc thái lạnh nhạt: *Đưa cái túi xách đây!*

3.2 Yêu cầu được giúp đỡ (Requesting for help)

Phát ngôn nghi thức lời yêu cầu kêu gọi sự giúp đỡ của người tiếp lời là một trong những nét đặc thù trong hành động ngôn từ yêu cầu trong tiếng Anh. Các phát vấn của hành vi yêu cầu trong bối cảnh này không vượt ra khỏi dạng thức chứa đựng các cấu trúc như trên, nhưng thường được mở đầu bằng các phát ngôn nghi thức lời nói như:

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
22	<i>Would you do me a favour?</i>	<i>Ông có thể giúp tôi không?</i>
23	<i>May I ask a favour of you?</i>	<i>Tôi xin ông giúp tôi một việc.</i>
24	<i>Excuse me. May I ask you something?</i>	<i>Xin lỗi ông... tôi có thể nhờ ông một việc được không ạ?</i>
25	<i>Excuse me (+ tên riêng). Can you help me in some way?</i>	<i>Xin lỗi.... Anh có thể giúp tôi (không)?</i>

Tương ứng trong tiếng Việt là sự bổ sung các tiểu từ tình thái ở cuối phát ngôn: *à, ư, nhỉ, nhé...* như trong câu yêu cầu:

Cho tôi xin một tách cà phê nhé!

3.3 Yêu cầu được phép hành động (requesting for permission)

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
26	<i>A: <u>May I (might I) serve you a little later?</u></i> <i>P: Oh yes, of course you can.</i>	<i><u>Cho phép</u> tôi (<u>Xin phép</u>) phục vụ quý khách trễ một chút nhé!</i> <i>Ồ vâng, tất nhiên!</i>
27	<i>A: Excuse me, it's stuffy here. <u>Do you mind if I adjust this nozzle?</u></i>	<i>Xin lỗi, ở đây ngột quá. Chị <u>cho phép</u> chỉnh họng thông gió nhé?</i>

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
	<i>P: Oh no, not at all.</i>	<i>Vâng, không sao.</i>
28	<i>P: <u>Do you mind</u> my smoking? A: Of course, yes. This is non- smoking flight.</i>	<i>Tôi hút thuốc <u>có phiền bạn không?</u> Tất nhiên rồi! Đây là chuyến bay không hút thuốc mà.</i>
29	<i>P: <u>Might I (may I)</u> see your passport? A: Ok.</i>	<i>Tôi <u>có thể</u> xem hộ chiếu của quý khách <u>được chứ?</u> Được chứ ạ.</i>

Qua các mẫu đối thoại trên, rõ ràng sự xuất hiện của các cấu trúc như:

May I...?, Might I...?

Do you mind if I...?

Do you mind my + gerund...?

Would you mind if I...?

đã xác định được sắc thái lịch thiệp của phát vấn yêu cầu xin phép được hành động. Có thể nói ngay rằng hiệu lực tại lời của các phát ngôn này là những lời xin phép được hành động mà chủ thể phát ngôn dành quyết định cho đối tượng tiếp lời. Trong tiếng Việt, các phát ngôn nghi thức lời nói biểu hiện hành động yêu cầu trong bối cảnh này thường có dạng thức chung là:

Xin phép... cho tôi được nhé?

Cho phép tôi được.. nhé?

Anh/chị có phiền nếu tôi ...không ạ?

Anh/chị vui lòng...nhé?

3.4. Yêu cầu có được thông tin (requesting for information)

Hành vi yêu cầu có được thông tin tức là hành vi áp đặt cho người nghe, buộc người nghe phải phản ứng bằng một hành vi thông báo nội dung mệnh đề đó. Song, khác với hành vi hỏi, hành vi yêu cầu có được thông tin ngầm ẩn nêu lên một sự chọn lựa cho người nghe: hoặc đáp lại bằng hành vi thông báo hoặc từ chối thực hiện hành vi đó. Trong tiếng Anh, các phát vấn yêu cầu có được thông tin, thường có thể là có dạng thức của các phát vấn hỏi bắt đầu bằng các từ nghi vấn như:

What, When, Why, Who, Whom, Where, và How

hoặc có dạng thức của các phát vấn mệnh lệnh giới thiệu bằng các cấu trúc:

Could you please tell me... ?

Would you please tell me ...?

Excuse me, I want to know...?

Would you mind telling me...?

Tương ứng trong tiếng Việt có các cấu trúc :

Anh làm ơn bảo hộ tôi ... (được không/chứ ạ?)

Phiền anh nói cho tôi biết ... (được không/chứ ạ?)

Nhờ anh nói cho tôi biết... (được không/chứ ạ?)

Ví dụ:

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
30	<i>P: <u>Excuse me. Would/ could you tell me the way to the terminal?</u></i> <i>A: Oh yes, it's not far from here. Go straight down there.</i>	<i>Xin lỗi, <u>anh làm ơn chỉ giùm tôi đường đi đến nhà ga được không?</u></i> <i>Vâng, không xa lắm đâu! Đi thẳng xuống dưới đó một chút.</i>

Trong những bối cảnh giao tiếp, khi lời yêu cầu có được thông tin mang sắc thái ép buộc, nài nỉ, trong tiếng Anh thường sử dụng các dạng thức của những phát ngôn mệnh lệnh chứa đựng động từ ngữ vi “*tell*” trong câu hỏi đuôi ở cuối phát ngôn với ngữ điệu đi xuống như:

Can't you, Won't you, Can you, hay Will you?

Ví dụ như:

31/ Tell me what I should do now, can't you?

Trong các khuôn mẫu nghi thức lời nói trên, “*Will you*” là khuôn mẫu mang sắc thái trung hòa, là sự thay thế cho các dạng thức của các câu nghi vấn mở (*open – questions*). Ngược lại, những phần đuôi phủ định (*negative tags*) như “*won't you*” hoặc “*can't you*” biểu thị thái độ cầu khiến của người phát ngôn trước những dấu hiệu cho thấy người tiếp lời đã không sẵn lòng hoặc không có khả năng thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin chứa đựng trong phát vấn hỏi.

4 CÁC HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ ĐỀ NGHỊ TRONG GIAO TIẾP HÀNG KHÔNG

Trong giao tiếp bằng tiếng Anh, các phát ngôn sau thường dùng để hiện thực hóa hành động đề nghị:

May I suggest that you....?

Why don't you try....?

Why not + (infinitive without to)

How about + (noun/gerund) ?

What about + (noun/gerund) ?

Would you care to try ... (noun) ?

What do you feel about(noun phrases) ?

Can't we.....?

Do you need...?

Ví dụ như:

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
32	A: 606, understand you have a problem with a passengers? Do you need medical assistance? B: Negative.	606, tôi biết máy bay anh gặp vấn đề với một hành khách? Anh cần trợ giúp y tế không? Không.
33	A: Direct Alba 05. Wolfair 60. Can I keep up this high speed a bit longer? Wolfair 60. B: For the time being, yes. I'll get back to you in a minute. Wolfair 60.	Direct Alba 05. Máy bay Wolfair 60 đây. Tôi có thể giữ tốc độ cao này thêm một chút không? Wolfair 60. Được, tính từ bây giờ và thêm một chút nữa. Tôi sẽ quay lại với anh trong giây lát. Wolfair 60.

Hành động ngôn từ đề nghị có sắc thái bình đẳng khi nêu lên một nội dung mệnh đề nhằm thuyết phục đối tượng tiếp lời thực hiện. Ẩn sau các hành vi tại lời gián tiếp, lời đề nghị có thể được hiện thực hóa bằng các phát ngôn có dạng thức của một lời mời, yêu cầu, khuyên răn, ngăn cấm, thậm chí cảnh cáo. Hiệu lực tại lời của phát ngôn đề nghị là những phát vấn cầu khiến, đưa ra một nội dung mệnh đề nhằm thuyết phục đối tượng tiếp lời (đôi khi bao gồm cả chủ thể phát ngôn) thực hiện hành động.

Trong tiếng Anh, lời đề nghị được biểu thị một cách phong phú, đa dạng bằng những dạng thức giả định như:

Why not + (infinitive without to)?

What do you say about...?

What do you feel about...?

How about...?/ What about...?

Tương tự trong tiếng Việt, lời đề nghị cũng được diễn đạt qua các dạng thức giả định như:

Nếu tôi là anh thì...

Nếu vào tay tôi thì....

Nếu là tôi thì...

Giả sử tôi.... thì sao?

Trong những bối cảnh nhất định, phát ngôn nghi thức lời đề nghị có thể được giải thích và gắn

Tiếng Anh	Tiếng Việt
<i>I'm afraid it's beyond my power.</i>	Tôi e việc ấy ngoài khả năng của mình.
<i>I'm afraid I can't.... (just now).</i>	Tôi e rằng (hiện giờ) tôi không thể.

Ví dụ:

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
34	<p><i>P: Could you allocate me any window seats?</i></p> <p><i>A: <u>I'm afraid I couldn't.</u> The window seats are occupied.</i></p>	<p>Xin cô vui lòng sắp tôi ngồi gần cửa sổ nhé?</p> <p><u>Chắc không được đâu.</u> Chỗ ngồi gần cửa sổ đã hết rồi.</p>

Trong những bối cảnh cần thiết phải biểu thị một thái độ dứt khoát, người Anh thường phản ứng bằng những phát ngôn biểu thị sự ân hận, nuối tiếc như:

I'm simply unable to help you.....I'm not in a position to do it.

I must be excused but I shan't be able to do that for you.

Please accept my apologies, but I'm unable to finish that alone.

I feel badly about saying no, but I really can't.

Trong trường hợp không đồng tình hoặc không hoàn toàn tin vào khả năng hoàn thành nội dung mệnh đề trong lời đề nghị, trong tiếng Anh thường có những phát ngôn đáp tỏ ý đồng ý kèm theo một phương án giải quyết khác hơn là từ chối thẳng thừng, chẳng hạn:

	Tiếng Anh	Tiếng Việt
35	<p><i>P: Could you manage to sell me a first class ticket on the flight UA 19?</i></p> <p><i>A: <u>I'd very much like to, but I don't know if I can.</u> The flight is full. But I can put your name in stand-by list.</i></p>	<p>Cô bán cho tôi một vé hạng nhất trên chuyến bay UA 19 <u>nhé?</u></p> <p><u>Tôi cũng muốn bán lắm nhưng không biết là có được không.</u> Chuyến bay đầy rồi. Nhưng tôi có thể ghi tên quý khách vào danh sách chờ.</p>

Để tránh một sự từ chối một lời yêu cầu hay bác bỏ một lời đề nghị một cách thẳng thừng, dứt khoát, các phát ngôn trong cả tiếng Anh và tiếng Việt đều có những cấu trúc làm giảm nhẹ sự căng thẳng về mặt tâm lý và tránh gây tổn thương cho chủ thể phát ngôn, chẳng hạn:

<i>Well, actually, I'm afraid...</i>	+ mệnh đề chỉ lý do từ chối hoặc bác bỏ	<i>Thật ra, tôi e rằng...</i>
<i>Well, to be honest, I'd rather...</i>		<i>Rất thật lòng thì tôi...</i>
<i>To tell the truth...</i>		<i>Nói thật thì...</i>

<i>To be sincere, ...</i>		<i>Chân thành mà nói thì...</i>
<i>As a matter of fact, ...</i>		<i>Sự thật là....</i>
<i>Well, frankly,</i>		<i>Nói thật tình là..</i>

Những hình thức từ chối một phát ngôn yêu cầu hay không đồng tình với một lời đề nghị của cả tiếng Anh và tiếng Việt quả là đa dạng. Song, mặt khác, ngoài những hình thức sử dụng các cấu trúc trên, lời từ chối trong tiếng Anh và tiếng Việt còn có những cấu trúc với sự hỗ trợ của những yếu tố khác đi kèm theo ngôn ngữ như nét mặt, cử chỉ, hay sự chuyển đổi ngữ điệu...v.v.

5 KẾT LUẬN

Tóm lại, qua việc so sánh đối chiếu cách thức sử dụng các cấu trúc trong tiếng Anh và tiếng Việt thể hiện hành động ngôn từ mời, yêu cầu và đề nghị trong giao tiếp hàng không, tính lịch sự trong giao tiếp đã được khẳng định tầm quan trọng và tính hữu ích của nó từ trong giao tiếp ngành nghề cho đến trong việc dạy, học và dịch thuật Anh – Việt nói chung. Việc vận dụng những quan điểm của ngữ dụng học vào việc giảng dạy ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh như một ngoại ngữ nói riêng rất cần thiết trong công việc và trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, nhằm giúp cho người học có được khả năng sử dụng tiếng theo phong cách của người bản ngữ.

Theo quan điểm ngữ dụng học, muốn hiểu rõ một ngôn ngữ khi ngôn ngữ đó đang hành chức thì cần phải đặt nó trong ngữ cảnh giao tiếp cụ thể và toàn diện, tức là phải cân nhắc cả quan hệ giữa người nói và người nghe, các hình thức cấu trúc thể hiện ngôn ngữ và cả những hàm ý ẩn bên trong chuỗi ngôn từ đã được sử dụng. Cho nên, khi nghe một phát ngôn, người nghe phải hiểu được nội dung của thông tin chứa đựng bên trong và tất cả những mục đích mà người nói muốn nhắm đến. Ngược lại, khi tạo một phát ngôn, người nói phải thực sự đủ năng lực diễn đạt tất cả những gì mình muốn tác động đến người nghe thông qua việc sử dụng ngôn ngữ.

Vì vậy, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt một cách lịch sự trong giao tiếp nói chung và trong giao tiếp hàng không nói riêng, qua ba hành động ngôn từ mời, yêu cầu, đề nghị là một việc vô cùng quan trọng. Việc thể hiện tính lịch sự trong giao tiếp là một nhu cầu cấp thiết trong ngành hàng không, và cũng đồng thời là một trong những vấn đề mà ngữ dụng học quan tâm nghiên cứu. Xét cho cùng, phép lịch sự là sự nhận thức của con người về cách ứng xử của mình trong mối quan hệ xã hội. Miêu tả và đối chiếu những phương tiện khác nhau của hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trên phương diện lịch sự vừa góp phần làm sáng tỏ nét đặc thù của các hành động ngôn từ mời, yêu cầu, đề nghị trong hai ngôn ngữ đang xét, vừa đóng góp vào việc hình thành năng lực giao tiếp trong ngôn ngữ mà người học cần phải nhận thức kỹ lưỡng cách thức mà ngôn ngữ đó hành chức.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Tài liệu trích dẫn và tham khảo - tiếng Việt

- [1] Diệp Quang Ban (2005), *Ngữ pháp tiếng Việt*, Giáo dục, Hà Nội.
- [2] Diệp Quang Ban (2009), *Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo của văn bản*, Giáo dục, Hà Nội.
- [3] Đỗ Hữu Châu (2003b), *Đại cương Ngôn ngữ học (tập 2)- Ngữ dụng học* (tái bản lần thứ nhất), Giáo dục, Hà Nội.
- [4] Nguyễn Đức Dân (1995), *Các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Ngôn ngữ (1)*, trang 11-23.
- [5] Nguyễn Đức Dân (1998), *Ngữ dụng học (tập 1)*, Giáo dục, Hà Nội.
- [6] Nguyễn Đức Dân & Đỗ Thị Thời (2007), “*Câu chất vấn*”, *Ngôn ngữ*, (9), trang 1-30, (10), trang 15-30.
- [7] Nguyễn Đức Dân & Hồng Dân & Nguyễn Hàm Dương & Nguyễn Công Đức (2003), *Dẫn luận Ngôn ngữ học*, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Ngữ văn và Báo chí.
- [8] Nguyễn Đức Dân & Hồng Dân & Nguyễn Hàm Dương & Nguyễn Công Đức (2003), *Dẫn luận Ngôn ngữ học*, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Ngữ văn và Báo chí.

B. Tài liệu trích dẫn và tham khảo - tiếng Anh

- [9] Brown, P. & Levinson, C.S. (1987), *Politeness: Some universals in language usage*, Cambridge University Press, Cambridge.
- [10] Fraser, (1990), *Perspective on Politeness*, Journal of pragmatics 14.
- [11] F.A.Robertson, (1987), *Airspeech, Radiotelephony communication for pilots*, Prentice Hall.
- [12] Wierzbicka, A. (1987), *English speech act verbs*, Academic Press, Australia.
- [13] Yule, G. (1996), *Pragmatics*, Oxford University Press, Oxford.

C. Nguồn ngữ liệu dùng để trích dẫn trong bài báo

Tiếng Việt

- [14] Bộ môn Ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam, (2013), *English for careers: Air Passengers Services*.
- [15] Bộ môn Ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam, (2017), *English for Aviation Business Administration 1*.
- [16] Bộ môn Ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam, (2017), *English for Aviation Business Administration 2*.

- [17] Bộ môn Ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam, (2017), *English for Aviation Business Administration 3*.

Tiếng Anh

- [1] John.G,Beech, (1990), *Thank you for flying with us*, Prentice Hall.
- [2] Sue Ellis & Terrence Geringty, *English for Aviation : For Pilot and Air Traffic Controller*, (2012), Oxford University Press.

D. Tài liệu tham khảo từ các trang Webs trên hệ thống mạng Internet

- [3] Website: <http://www.en. M. wikipedia.org/wiki/flight- attendant>